

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПАРЛАМЕНТА

Караходжаева Окилахон Руфатовна

Доцент Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук

e-mail: okilakhon001@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8300914>

ARTICLE INFO

Received: 23th August 2023

Accepted: 29th August 2023

Online: 30th August 2023

KEY WORDS

Конституция, законодательство, права человека, принцип разделения властей, законодательная власть, система сдержек и противовесов, парламент, парламентский контроль, формы парламентского контроля, субъекты парламентского контроля, объекты парламентского контроля.

ABSTRACT

Парламентский контроль является неотъемлемой составляющей развитых демократических стран во всем мире. При этом его действенность находится в прямой зависимости от степени демократичности всего государственного механизма, роли и места парламента в правовой системе государства. Парламентский контроль проводится в целях выявления и устранения недостатков, проблем, на недопущение нарушений прав и свобод личности. Вопрос развития и совершенствования института парламентского контроля продолжает оставаться актуальным во всех странах.

В современных условиях вопросы повышения эффективности контрольной функции парламента являются одним из важнейших инструментов развития гражданского общества и демократического, правового государства, в связи с чем механизм его осуществления должен быть максимально отточенным. Действенность контрольной функции парламента находится в прямой зависимости от степени демократичности всего государственного механизма, роли и места парламента в правовой системе государства. Парламентский контроль проводится в целях выявления и устранения недостатков, проблем, на недопущение нарушений прав и свобод личности. Анализируя институт контроля в деятельности парламента, необходимо отметить, что в правовой литературе под словом «контроль» происходящем от французского слова «controle» понимается проверка либо наблюдение с целью проверки, в связи с чем, деятельность, предусматривающая реализацию полномочий парламента по контролю именуется парламентским контролем, а юридические словари определяют понятие «парламентский контроль» как вид деятельности законодательного органа, осуществляемого в целях организации исполнения законов. Правовая природа контрольных полномочий

высшего законодательного органа основывается на теории разделения властей, предполагающей уполномочивание народом парламента выражать его волю через принятие законов, а также осуществлять контроль за их исполнением. При этом, парламент, реализуя свои контрольные полномочия способствует достижению эффективности функционирования не только исполнительной системы, а в целом государственного управления.

Необходимо отметить, что серьезным продвижением на пути укрепления контрольных функций парламента стало утверждение Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах, положения которой способствовали возникновению таких новых форм отчетности, как рассмотрение хода исполнения Государственного бюджета, рассмотрение отчета Кабинета Министров о ходе реализации государственной программы на соответствующий год, вытекающей из Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан, рассмотрение Национального доклада о противодействии коррупции в Республике Узбекистан Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан, заслушивание на заседаниях Законодательной палаты, Сената информации членов правительства, руководителей государственных органов, органов хозяйственного управления по вопросам их деятельности «правительственный час», заслушивание отчетов глав дипломатических представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах по вопросам их деятельности, заслушивание на заседаниях Сената отчетов хокимов областей, районов, городов по вопросам развития соответствующей территории, способствующие сотрудничеству парламента и исполнительной власти в решении проблем, волнующих население. Основу для дальнейшего развития парламентского контроля в Узбекистане составляют приоритеты, выдвинутые главой государства в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, где большое внимание уделено также дальнейшему совершенствованию парламентского контроля и расширению форм и правовых механизмов его осуществления. Так, «Цель 7» Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, предусматривает дальнейшее повышение роли палат Олий Мажлиса и политических партий в последовательном продолжении реформ в стране, путем:

- укрепления роли палат Олий Мажлиса в системе государственной власти, расширения их полномочий в решении важных задач внутренней и внешней политики.
- усиления роли палат Олий Мажлиса и политических партий при разработке действенных мер по всестороннему изучению состояния и решению имеющихся проблем во всех сферах, расширения участия парламента в обеспечении безусловного и полноценного исполнения на практике принятых законов.
- пересмотра с точки зрения эффективности законотворчества и действующих механизмов осуществления парламентского контроля, повышение инициативности общественности в государственном управлении посредством обеспечения участия граждан в данных процессах.

- постановления парламентом конкретных стратегических задач перед ответственными организациями в рамках утверждения Государственного бюджета и осуществления контроля за его исполнением, внедрение практики направления запроса по их результатам.
- внедрения в палатах Олий Мажлиса практики непосредственной, в том числе дистанционной работы с регионами, усиление участия депутатов и сенаторов, избранных в соответствующих регионах, в развитии регионов и обсуждении инвестиционных программ.
- в рамках «Электронного парламента» обеспечения связи депутатов с избирателями, сенаторов с гражданами из регионов, цифровизация процессов проведения прямого диалога с ними, обсуждения и решения волнующих избирателей проблем.
- повышения эффективности системы управления Законодательной палаты, дальнейшее совершенствование парламентских выборов на основе передового зарубежного опыта.

Все эти изменения в конечном итоге преследуют важнейшую цель - обеспечение прав человека, усиление подотчетности и открытости государственных органов, повышение роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.

К контрольным полномочиям парламента обычно относят контроль в сфере финансов и бюджетной политики, контроль деятельности правительства и отдельных министерств, контроль за исполнением законов в субъектах административно-территориального деления, контроль касательно отдельных событий, явлений и фактов государственной деятельности и общественной жизни, контроль соблюдения прав человека. При этом, необходимо отметить, что особенности парламентского контроля различаются в зависимости от существующей в той или иной стране формы правления, и закрепляются отдельными законодательными актами, отражающими его материальные и процессуальные аспекты.

Одной из важнейших форм парламентского контроля является парламентское расследование, отличающиеся от расследования, проводимого правоохранительными органами тем, что парламент в ходе расследования не может принимать решений, имеющих уголовно-правовые последствия. Институт парламентского расследования широко применяется не только в вопросах выявления и устранения имеющихся нарушений в деятельности подконтрольных субъектов, но и в целях устранения причин их возникновения. А его результаты могут сказываться как на внутригосударственной, так и на внешнеполитической обстановке. Так как контрольные функции парламента в первую очередь направлены на защиту интересов населения, выявление факторов и условий, влияющих на эффективность законодательства, обеспечение эффективного его применения в общественных отношениях, оперативное внесение изменений в законодательство, обеспечение высокого уровня ответственности должностных лиц за исполнение законов и повышение правовой культуры граждан. Наличие механизма парламентского расследования осуществляется через создание палатами специализированных

комиссий парламента по расследованию преступлений особой общественной значимости.

В Республике Узбекистан правовые основы осуществления парламентского расследования определены в статье 93 Конституции Республики Узбекистан, в Конституционном Законе Республики Узбекистан «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», в Законе Республики Узбекистан «О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан», в Конституционном Законе Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», Законе Республики Узбекистан «О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан», а также в Законе Республики Узбекистан «О парламентском контроле». В Законе Республики Узбекистан «О парламентском контроле» определены объекты парламентского контроля, круг субъектов, осуществляющих парламентское расследование, а также регламентирован порядок его проведения. Так, согласно законодательству Республики Узбекистан, проведение парламентского расследования – неотъемлемая функция как Сената, так и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Конституционно обе палаты Парламента Узбекистан наделены правом осуществления парламентского контроля.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О парламентском контроле», в целях изучения конкретных фактов или событий, посягающих на наиболее важные интересы общества и государства, способных оказать негативное воздействие на основы безопасности, устойчивое развитие страны решением Законодательной палаты, Сената может проводиться парламентское расследование. Для проведения парламентского расследования Законодательная палата, Сенат образует комиссию соответственно из числа депутатов Законодательной палаты, членов Сената.

При проведении парламентского расследования комиссия по парламентскому расследованию вправе:

- привлекать к ее работе представителей государственных органов, органов хозяйственного управления, специалистов, экспертов и ученых;
- запрашивать необходимые сведения у государственных органов, органов хозяйственного управления, других организаций, а также граждан;
- приглашать должностных лиц государственных органов, органов хозяйственного управления, других организаций, а также граждан для дачи разъяснений.

Согласно Закону, парламентская комиссия может иметь и иные права в соответствии с решением Законодательной палаты и Сената. Комиссия в определенный Законодательной палатой и Сенатом срок должна информировать соответственно Законодательную палату или Сенат о выполненной работе. Парламентское расследование также может проводиться совместным решением палат Олий Мажлиса.

Информация, получаемая в ходе парламентского контроля, служит расширению информационных источников в законодательном процессе, повышению качества принимаемых законов, а также способствует взаимодействию общества и государственных органов в решении общих задач. Результатами парламентского контроля могут стать внесение предложений и рекомендаций в государственные

органы по повышению эффективности их деятельности, направление материалов в уполномоченные органы для рассмотрения, обращение к соответствующим организациям или должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению нарушений прав и интересов граждан и других нарушений законодательства. По итогам наблюдений также могут быть инициированы разработка проекта нового акта законодательства или пересмотр действующих документов.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/35869> (Constitution of the Republic of Uzbekistan).
2. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2010-2014 гг. Ташкент. «Узбекистан». 2011г. С. 90. (Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. 2010-2014 Tashkent. "Uzbekistan". 2011 S. 90).
3. Проект «Поддержка парламентского развития» Ежеквартальный аналитический бюллетень. UNDP. 12 сентября 2011 г. (Project "Support for Parliamentary Development" Quarterly analytical bulletin. UNDP. September 12, 2011).
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 « О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated February 7, 2017 No. UP-4947 «On the strategy of action for the further development of the Republic of Uzbekistan»).
5. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated January 28, 2022 No. UP-60 «Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026»).
6. Jaxongir Qudratillayev, [30.08.2023 12:01] Jakhongir, K. (2023). LEGAL GUARANTEES OF THE USE OF THE INTERNET BY INDIVIDUALS. World Bulletin of Management and Law, 18, 33-37.
7. Jaxongir Qudratillayev, [30.08.2023 12:01] Jaxongir, Q., & Zokirjon, O. G. L. (2022). Mahalliy ijro hokimiyat organlari boshqaruv tizimini isloh etish masalalari. Ta'lim fidoyilari, 13, 51-54.
8. Караходжаева О. (2022). КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 160–166. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10101>.
9. Караходжаева О. ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Том 6 № 7 (2021): ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/2780>
10. Тикашева, Г. (2022). ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЁНКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(22), 93-95.
11. Тикашева, Г. (2022). АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЁНКА. Евразийский журнал академических исследований, 2(9), 113-118.

12. Тикашева, Г. (2022). НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ. Development and innovations in science, 1(13), 45-49.